

ZAMONAVIY MUZEYLAR KO'RGAZMA ZALLARI VA RESTAVRATSIYA USTAXONALARI INTERYERLARIDA INNOVATSION YORITISH USLUBLARI

Kasimov Oybek Sadikjanovich¹, Nasritdinova Freuza Qahramonovna²

¹Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va dizayn instituti Dizayn kafedrasida dotsenti, s.f.f.d (PhD), professor.

²Kamoliddin Behzod nomidagi Milliy rassomlik va Dizayn instituti Interyerni loyihalash bo'limi 2-bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15380699>

Annotatsiya. Ushbu maqolada zamonaviy muzeylar interyerlarida qo'llanilayotgan innovatsion yoritish uslublari, yangi texnologiyalar hamda ularning ijobiy samarasi haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: zamonaviy texnologiyalar, yoritgichlar, material, muzey, chiroq, jihoz, uskunalar, texnika, eksponat, ekspozitsiya, axborot, sensor, manitor, me'yor, panel, qoida, uslub, nuqtali yoritish, vakkum, mushtabel, maxsus kiyim, changyutgich, yig'ish, kolleksiya, restavratsiya, rang, kompyuter.

Аннотация. В данной статье рассказывается об инновационных методах освещения, новых технологиях и их положительном эффекте, используемых в интерьерах современных музеев.

Ключевые слова: современные технологии, освещение, материал, музей, лампа, оборудование, техника, экспонат, экспозиция, информация, датчик, монитор, стандарт, панель, правило, стиль, точечное освещение, вакуум, универсальный, спецодежда, вакуум очиститель, коллекция, реставрация, цвет, компьютер.

Annotation. This article talks about innovative lighting methods, new technologies and their positive effects used in the interiors of modern museums.

Keywords: modern technologies, lighting, material, museum, lamp, equipment, technique, exhibit, exposure, information, sensor, monitor, standard, panel, rule, easel, style, spot lighting, vacuum, multi-purpose, special clothing, vacuum cleaner, collection, restoration, color, computer.

Zamonaviy muzey - bu shakllantirilgan konsepsiya asosida o'z kolleksiyasini, eksponatlarini ta'sirli va qiziqarli taqdim eta oladigan, shu bilan birga tadqiqot faoliyatini olib borish uchun barcha zarur sharoitlarga ega ijtimoiy-madaniy va dam olish markazidir. Muzeylar faoliyatiga bo'lgan e'tiborni Prezidentimiz Sh.M. Mirziyoyevning "Moddiy madaniy va arxologiya merosi ob'yektlarini muhofaza qilish va ulardan foydalanishni takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 2018 yil 19 dekabr № 4068 qarorlari misolida ko'rishimiz mumkin [1].

Zamonaviy muzeylarning atrof muhiti va dizayni zamonaviy talablarga javob beradigan, innovatsion, ekologik barqaror va tomoshabinlarga interaktiv tajriba taqdim etadigan bo'lishi kerak. Bunda yoritish uslublari to'g'ri foydalanish muhim hisoblanadi. Shunda ko'rgazma zallarida eksponatlarning ta'sirchanligi oshibgina qolmay ularni asl holda saqlash imkoniyati oshadi. Bilamizki tabiiy va sub'iy yotug'likning meyor buzilsa eksponatlarga zarar yetadi. Buni oldini olish maqsadida aqlli yoritish sistemalaridan foydalanilsa yaxshi natijaga erishish

mumkin. Tashrif buyuruvchilar ko'rgazma zallarida bo'lgan vaqtlarida sensor chiroqlar va yoritgichlar yonadi, zalda hech kim qolmagan vaqtda chiroqlar o'chadi.

Yoritish sistemasi nafaqat ekspozitsiya zallari balki muzeyning ishchi hodimlari xonalari uchun xam muxim. Ishlash uchun yetarliva zamonaviy sharoitlar bo'lsa ish unumdorligi ham oshadi. Jumladan restaratsiya ustaxonalari uchu ham yorug'lik muhim hisoblanadi. Ish jarayonida nafaqat tabiiy va sun'iy yoritish vositalari balki maxsus yoritish uskunalari bo'lishi talab qilinadi. [2]

Bundan tashqari jahonning ko'plab zamonaviy muzeylarida kompyuter texnologiyalari, multimediya va interaktiv uskunalarhamda sun'iy intellektdan foydalanish yo'lga qo'yilgan.

Muzeylarda yoritish tizimini eksponatlarni mohiyatini ko'rsatib beruvchi va umumiy atmosferaga ta'sir qiluvchi asosiy jihatdir, quyida ushbu tizimni yanada rivojlantirish uchun bir qancha strategiyalar ishlab chiqildi.

Aralash yoritish usuli:

Umumiy, aksent va dekorativ yoritish kombinatsiyasidan foydalaning. Bu eksponatlarning ko'rinishini yaxshilaydigan va to'g'ri atmosferani yaratadigan ko'p qatlamli yoritishni yaratishga yordam beradi.

Yorug'likni sozlash va nazorat sistemasi:

Chiroqlar yorqinligi va rang haroratini sozlash tizimlarni o'rning. Bu sizga yorug'likni kunning vaqtiga, ko'rgazmalar va tadbirlar turiga qarab moslashtirish imkonini beradi.

Svetodiiod chiroqlardan foydalanish (LED):

LED chiroqlar energiya tejankorligi va past isitish qiymatiga ega bo'lib, nozik eksponatlarga zarar yetkazish xavfini kamaytiradi. Bundan tashqari, ular turli xil rang haroratida mavjud.

Urg'u yoritish:

Asosiy eksponatlarni bo'rttirib ko'rsatish uchun yo'nalishli yorug'lik manbalaridan foydalaning. Bu diqqatni ma'lum ob'ektlarga qaratishga yordam beruvchi spot chiroqlar yordamida amalga oshirilishi mumkin.

Bliklarni kamaytirish usullari.

Yog'lik manbaalarini yani chiroqlarni shunday joylashtirish kerakki, shisha vitrinalar va eksponatlarda porlash (blik) xosil bo'lmasin. Bliklarni kamaytirish uchun vitrina oynalarga maxsus antirefleks qoplamalar bilan islov berish kerak.

Tabiiy yorug'lik:

Iloji bo'lsa, derazalar yoki yorug'lik quduqlari orqali tabiiy yorug'likdan foydalaning. Biroq, eksponatlarning xiralashishiga yo'l qo'ymaslik uchun quyosh nuri darajasini nazorat qilish muhimdir.

Rang harorati:

Ko'rgazmalar turiga qarab yorug'likning rang haroratini tanlanadi. Issiq rangdagi chiroqlar (2700K-3000K) xonalarda qulay muhit yaratadi, sovuqroq rangdagi chiroqlar (4000K-5000K) zamonaviy ko'rgazmalar uchun ishlatilishi maqsadga muvofiqdir.[3]

Yoritishni boshqarish tizimlari:

Turli ko'rgazmalar va tadbirlar uchun yoritish stsenariylarini dasturlash imkonini beruvchi aqlli yoritishni boshqarish tizimlarini joriy qilish talab qilinadi.

Interaktiv yoritish uslublari:

Yorug'likni tashrif buyuruvchilarning harakatiga qarab o'zgartirish imkonini beruvchi texnologiyadan foydalanish muhim hisoblanadi. Bu interaktiv muhit yaratishi va ayrim eksponatlarga e'tiborni jalb qilishi mumkin.

Maxsus tadbirlar uchun yoritish uslublari:

Vaqtinchalik ko'rgazmalar va tadbirlar uchun o'ziga xos atmosferani yaratish va eksponatlarning ta'sirliroq ko'rsatish uchun maxsus yoritish sxemalarini ishlab chiqish kerak.

Tashrif buyuruvchilarning fikr-mulohazalari bilan tanishish:

Binoning yorug'ligi haqida tashrif buyuruvchilarning fikr-mulohazalarini to'plash va undan yorug'lik tizimini yaxshilash uchun foydalanish muzeyning qiziqarli bo'lishini ta'minlaydi.

Ushbu strategiyalar muzeylarda samarali va zamonaviy yoritish yaratishga yordam beradi, eksponatlarni va umumiy muhitni yaxshilaydi, shuningdek, tashrif buyuruvchilar uchun qulay sharoit yaratishga yordam beradi.

Texnik restavratsiya xonasi an'anaviy elektr yoritgichlar bilan bir qatorda lampalar bilan jihozlanadi. Ular gorizont va vertikal ravishda harakatlanuvchi qilib ishlab chiqariladi.[4]

San'at asarlarini qayta ta'mirlash ishlarida tabiiy yorug'likdan tashqari sun'iy yorug'likni belgilangan normalar asosida taminlash muhim ahamiyatga ega.

Yoritish turlari:

1. Umumiy yoritish.
2. To'g'ridan-to'g'ri yoritish
3. Aks ettirilgan yoritish
4. Tarqoq yoritish
5. Aralash yoritish
6. Mahalliy yoritish

Zamonaviy interyerlarda asosan LED (svetodiod) chiroqlardan foydalaniladi. Hozirda nuqtali yoritish uchun mo'ljallangan shiftga o'rnatiladigan chiroqlar, projektorlar, osma yoritgichlar, mebellar uchun maxsus o'rnatiladigan yoritish uskunalari, stol lampalari, mahalliy yorish uchun boshga kiyib ishlashga mo'ljallangan masus fonarlardan foydalish maqsadga muvofiq bo'ladi.

LED chiroqlar energiya tejamlorligi va past isitish qiymatiga ega bo'lib, nozik eksponatlarga zarar yetkazish xavfini kamaytiradi. Su bilan birga yoritgichlarni boshqarish tizimidan foydalanish maqsada muvofiq xisoblanadi. Bu tizim ustaxonaning qaysi zonasida ish jarayoni bajarilayotgan bo'lsa o'sha joyni o'zini yoritish imkoniyati beradi va elektr energiyasi tejash bilan birga chiroqlarning san'at asarlariga salbiy ta'sirini oldini oladi.

Mebellarda maxsus modulli chiroqlar o'rtatilishi tamirlash ishini bajarayotgan xodimga aynan san'at asarini o'zini yoritishi bilan qulaylik yaratadi. Bundan tashqari boshga taqiladigan chiroqlar, stol lampalari, osma yoritgichlardan foydalanilsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Xonani umumiy yoritish uchun svetodiod chiroqlar, chiziqli va nuqtali yoritish usullaridan va projektorlardan foydalaniladi (1-3 rasmlar). Quyida zamonaviy restavratsiya ustaxonalari interyerlari uchun takliflar berilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Sh.M. Mirziyoyevning “Moddiy madaniy va arxiologiya merosi ob’yektlarini muhofaza qilish va ulardan foydalanishni takomillashtirish chora-tadbirlari to’g’risidagi 2018 yil 19 dekabr № 4068 qarorlari. <http://strategy.regulation.gov.uz>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoevning 2017 yil 7 fevraldagi PF 4947-sonli “O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida”gi Farmoni <http://strategy.regulation.gov.uz>

3. “Arxitekturaviy loyihalash fanidan muzey mavzusidagi” o’quv qo’llanma.Y.M. Mansurov. K. Behzod nomidagi MRDI. Toshkent, 2019.
4. ШНК 2.08.02-09 «Общественные здания и сооружения»/Госархитектстрой Республики Узбекистан
5. O’zbekiston Tarixi Davlat Muzeyi restavratorlari bilan bo’lgan suhbatdan yozib olingan.

DISSERTATSIYALAR

6. Virtual muzeylar yaratishning jahon tajribasi va O’zbekistonda ularning rivojlanish istiqbollari. O’zbekiston Respublikasi fanlar akademiyasi, tarix institute. Miraliyeva Shahnoza Abdurahimovna, 2019
7. O’zbekiston jamoat binolari me’morchiligida ansambl va komplekslarning shakllanishi. Mirzo Ulug’bek nomidagi Samarqand arxitektura va qurilish insituti. Mannopov S. B.

ELEKTRON RESURLAR

1. <https://lex.uz/docs/-5599831>
2. <https://mytashkent.uz/2020/08/10/otkuda-poshla-uzbekskaya-chajhana/>
3. <https://www.fergananews.com/articles/2849>
4. <https://mytashkent.uz/2017/10/20/kafe-ugolok-na-skvere/>
5. <http://oldtashkent.com/tashkent-sovetskij/po-ulitsam-tashkenta-1965-goda.html>
6. <https://www.facebook.com/tashkentretrospective/posts/867216726798942/>
7. www.tourism.uz
8. <https://lcdtop.ru/stati/vysokie-tehnologii-v-muzeyah-sovremennye-multimediynye-resheniya>

ILOVALAR

1-rasm. Svetodioid yoritgichlar.

2-rasm. Nuqtali yoritish uchun mo’ljallangan svetodioid yoritgichlar